

Элементы эпизоотического внутрихозяйственного мониторинга при воспроизводстве стада

Хамитова Лилия Фирдаусовна

ФГБОУ ВО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (Россия, Ижевск)

Аннотация. Анализируется работа ветеринарных специалистов при воспроизводстве стада крупного рогатого скота при планировании массовых противоэпизоотических мероприятий. Оценивается эффективность осеменения при параллельном проведении вакцинации. Проведены исследования обсемененности микрофлорой разных отделов половых органов коров.

Ключевые слова: коровы, вакцинация, плодотворное осеменение, микробная обсемененность половых органов коров

Abstract. The analysis of the work of veterinary specialists in the reproduction of a herd of cattle in the planning of mass anti-epizootic measures. The effectiveness of insemination in parallel vaccination is evaluated. Studies on the microflora contamination of different departments of the genital organs of cows were carried out.

Keywords: cows, vaccination, fruitful insemination, microbial colonization of the genitals of cows

При становлении системы мать-плод, по данным некоторых авторов, у беременных коров значительно изменяются показатели их иммунологической реактивности в соответствии с периодами развития эмбриона и плода. Данные периоды соответствуют критическим периодам развития плода. Дополнительная внешняя иммунологическая нагрузка существенно снижает показатели воспроизводства стада. За период исследования нами был проведен анализ оплодотворяемости коров на фоне иммунизации коров против лептоспироза и ИРТ, ПГ-3, ВД.

Исследование проводилось в условиях хозяйств всех типов.

После введения вакцины мы проводили искусственное осеменение в соответствие с приходом в стадию охоты полового цикла. В опыт попадали животные, специально отобранные, у кого вакцинация попадала на начало полового цикла.

Всего в опыте участвовало 1890 за период исследований с 2011 по 2016 годы.

Были сформированы 4 группы:

1. После вакцинации от лептоспироза
2. После вакцинации от ИРТ, ВД, ПГ-3
3. После введения тетравита масляного раствора.

4. Группа контроля.

Препараты вводили по инструкции, тетравит вводили внутримышечно из расчета 1 мл на 50 кг веса. Опыт был поставлен в условиях производства и результат был проанализирован на 35 и 90 день после ультразвукового исследования.

Введение антигена как бактериальной, так и вирусной природы значительно снижает показатели по осеменению.

По нашим данным, подтвержденным ультразвуковым исследованием, плодотворное осеменение наступает в 17% случаев на 5 день при введении вакцины «Комбовак», и 6 % случаев на 6 день при введении лептоспирозного антигена. В дальнейшем положительный результат увеличивается.

До 5-6 дня эффективность осеменения крайне снижена. В результате выполненных нами исследований установлено, что беременность у коров, вакцинированных против лептоспироза, осемененных и

оплодотворенных на фоне активного формирования специфического антибактериального иммунитета, в течение 6 дней после вакцинации, протекает при более высоком содержании в крови лейкоцитов (5%), общего белка (4%), у-глобулиновых фракций (12%). У коров, осемененных и оплодотворенных через две и более недели после вакцинации, также отмечалось повышение общего белка (2%) и показатели диагностических тестов были близки к контрольной группе.

Таким образом, вакцинация в период ярко выраженной охоты, на наш взгляд, оказывает отрицательное влияние на плодотворность осеменения и формирование беременности. Состояние иммунного статуса организма матери определяет характер течения репродуктивных процессов. Иммунная перестройка при введении вакцинных антигенов в напряженные периоды воспроизведения отрицательно сказывается на оплодотворяемости и формировании беременности у животных. Система мать-плод в эти периоды приобретает повышенную чувствительность к изменениям обмена веществ, возникающим в организме после введения вакцин. При организации воспроизводства стада и необходимости регулярного проведения противоэпизоотических мероприятий необходимо регулировать работу службы репродукции, что позволит снизить материальные затраты, а также повысит эффективность как противоэпизоотической работы, так и осеменения. Работа по синхронизации и стимуляции половых циклов должна быть строго ограничена противоэпизоотической работой, для избежания технологических погрешностей при воспроизводстве стада.

Для проведения микробиологического исследования были отобраны 170 проб при вынужденном убое от коров с длительным сервис периодом, из них 104 пробы ткань стенки рогов матки, из них 52 пробы вблизи тела матки и 52 пробы от входа в маточную трубу, 55 проб ткани яичника. При этом 14 проб от яичников с фолликулярными кистами, 22 пробы от яичников с персистентным желтым телом и 20 проб при лютеиновой кисте, 10 проб гипопункциональных яичников.

Весь материал был отобран от животных с комплексными поражениями яичников и матки. При

этом материал в племенных хозяйствах был отобран от 25 животных, от 15 животных в товарных хозяйствах, от 15 животных в хозяйствах неблагополучных по ЛКРС.

В яичниках микроорганизмов выделено не было. В каудальной части рогов выделены следующие микроорганизмы: *Staphylococcus aureus* 78,4%, *Streptococcus pyogenes* 64,6%, *Clostridium sporogenes* 69,1%, *Pseudomonas aeruginosa* 57,4%, *Campylobacter fetus venerealis* 13,4%, *Proteus vulgaris* 48,9%, *Escherichia coli* 93,6%, грибы родов *Candida* 28,9%, *Staphylococcus epidermidis* 79,1% случаев.

В краниальной части рогов матки выделено: *Staphylococcus aureus* 64%, *Streptococcus pyogenes* 61%, *Clostridium sporogenes* 45,6%, *Pseudomonas aeruginosa* 39,2%, *Proteus vulgaris* 37,6%, *Escherichia coli* 81,2%, грибы родов *Candida* 11,6%, *Acinetobacter* spp. 28,3%, *Proteus mirabilis* 21,3%, бактерии рода *Klebsiella* 27,4%, *Citrobacter* 26,4% случаев.

В нашем исследовании не было выделено монокультур. Микроорганизмы находились в различных

сочетаниях. Наиболее часто микроорганизмы выделены в ассоциациях: *E. coli*+*Proteus* sp.+грибы рода *Candida* – в 23,3% случаев; *E. coli*+*St. aureus*+грибы рода *Candida* – в 38,5% случаев; *St. aureus*+*St. epidermidis*+грибы *Candida* – в 13,7% случаев.

При сравнении каудальной и краниальной части рогов матки лишь в 9% видовой состав микроорганизмов совпадал. В 91% видовой состав отличался на 1-2 вида микроорганизма.

Полученные результаты свидетельствуют, что при лечении хронических эндометритов и других заболеваний матки воспалительной этиологии необходимо, чтобы используемые антибактериальные препараты соприкасались со всей поверхностью матки или вводились парентерально. В ином случае при отсутствии комплексного лечения и ссылаясь на результаты лабораторной диагностики по смывам или забору патологического материала из каудальной части матки, мы сталкиваемся с проблемой снижения чувствительности микроорганизмов к антибактериальной терапии и возникновения скрытых и хронических эндометритов.